

ENSAYO:

**SENTENCIA 15 DE DICIEMBRE DE 1983. ESTRUCTURA DE LOS
DERECHOS COMO PRINCIPIOS OPERACIONALIDAD LA DISTINCIÓN
ENTRE PROPORCIONALIDAD Y CONTENIDO ESENCIAL MEDIANTE
ANÁLISIS JURISPRUDENCIAL COMPARADO.**

Materia: Doctrina Estándar de la Argumentación

Instructor: Dr. Rogelio López Sánchez

Alumna: Blanca Carolina Alvarado Almanza

Monterrey N. L. a 01 de junio del año 2026.

SENTENCIA DE 15 DE DICIEMBRE DE 1983 DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL FEDERAL ALEMÁN. (FONDO) LEY DE CENSO.

Antecedentes.

La Sentencia del 15 de diciembre de 1983, conocida como “Ley De Censo”, se analizó a razón de que a pesar de su aprobación unánime en las Cámaras Legislativas, no satisfacían suficientemente los requisitos de constitucionalidad en cuando a sus preceptos sobre la recogida de datos y sobre todo sus disposiciones sobre la utilización de los mismos. Dado que sólo existía una jurisprudencia con lagunas sobre dichos requisitos, y ante las numerosas demandas de inconstitucionalidad contra VZG 1983, el Tribunal Constitucional Federal se vio en la necesidad de comprobar en modo extenso los fundamentos jurídicos-constitucionales de la protección de datos.

La Ley de Censo de 1983 regula en sus artículos 1 al 8 el programa y la ejecución de la recogida de datos; el artículo 9, contiene disposiciones especiales sobre la utilización y transmisión de los datos recogido.

El Gobierno Federal introdujo a principios de 1981 un proyecto de la Ley de Censo que en lo sustancial no presentaba alteración alguna y en cuya exposición de motivos, se decía entre otras cosas:

“Los censos de población, profesiones y censos de trabajo constituyen uno de los núcleos del material estadístico. Los datos sobre la situación reciente de la población su distribución espacial y su composición según rasgos demográficos y sociales, así como su ocupación económica, son fundamentos insoslayables para las decisiones de la Federación, de los Estados regionales y de los municipios en materia de política social y económica, tanto más cuanto que en diversas normas legales se hace referencia a resultados censales. También los partidos, las partes negociadoras de los convenios colectivos, las asociaciones económicas y empresariales, el mundo de la ciencia y otros grupos importantes de la vida pública se guían por los resultados del censo. Estos últimos constituyen, además, un punto de partida para la proyección de la evolución actual y fundamento de elecciones para la encuesta por disposición legal a título de comprobación al azar. Los resultados del último censo, de 27 de mayo de 1970, están ya anticuados. La Federación, los Estados regionales y los Ayuntamientos, y económicas, ven su misión en los años venideros notablemente menoscabados y sienten temor a incurrir en errores de planificación y en inversiones equivocadas. Los datos que hay que recoger para actualizar lo existente se limitaban, por lo demás, a lo estrictamente indispensable para aliviar a los obligados a dar información y para minimizar los costes”

Con el censo de población y de profesiones se conseguirá una imagen polifacética de la estructura de la población con una división regional en profundidad, y sus resultados constituyen el fundamento de numerosas finalidades administrativas

Con una comparación de los datos sobre dirección postal de las viviendas con los padrones se podrá conseguir que los números de habitantes averiguados en el marco del censo de población y acto seguido proyectado hacia el futuro precisamente sobre la base del censo sean idénticos en lo fundamental al contenido de los registros de empadronamiento.

Las preguntas estadísticas en materia de edificios resultan necesarias, en primer término, para interesantes finalidades de evaluación en todo territorio federal en el ámbito regional y urbanístico, así como fundamento para la preceptiva inscripción catastral de los edificios.

La redacción ampliada del párrafo 1 del artículo 9° de la Ley del Censo de 1983 propuesta por el Bundesrat encontró el asentimiento del Gobierno Federal, según ellas sólo quedarían excluidos del cotejo con el registro de empadronamiento el número de teléfono; la pertenencia legal o la no pertenencia de determinada asociación religiosa y la nacionalidad.

Las Federaciones municipales superiores habían sugerido que se tachara la exigencia de una norma positiva sobre protección de datos en el párrafo 3 del artículo 9° del proyecto. Contra esto se objetó en los debates de la Comisión que los datos delicados, a causa de los cuales se estimaba necesaria la exigencia de la norma, se iban a recoger de todas maneras a pesar de la reducción del programa de preguntas.

Los grupos parlamentarios de la coalición gubernamental en aquel momento se adhirieron a la opinión expuesta y resolvieron por mayoría recomendar a la Dieta Federal (Bundestag) la aceptación del párrafo 3 del artículo 9 del proyecto gubernamental (es decir, con la exigencia de una norma de protección de los datos)

Tenemos que “**El Bundesrat**” recabó, en primer lugar, la introducción del párrafo 2 del artículo 5° de la VZG de 1983, según el cual ni la impugnación ni el recurso contra el requerimiento para el suministro de la información surten efecto suspensivo alguno.

Además, considero indispensable incluir el conjunto de los datos prevenidos en el artículo 2°, apartado 1 y 2, de la VZG de 1983 en el cotejo del registro de empadronamiento. Ya que como justificación estimaba necesario que las iglesias necesaria una comprobación de las cifras estadísticas sobre pertenencia a una determinada asociación religiosa y que había discrepancia entre las cifras de la estadística oficial, los registros de empadronamiento y los números que las propias iglesias habían llegado a elabora.

De lo anterior, los demandantes invocaron como violaciones a su derecho fundamentales, el principio general del derecho de la propia personalidad del artículo 2, párrafo 1, en relación con el artículo 1, párrafo 1 de La Ley Fundamental, se desprende para todo censo el imperativo de anonimato y de la Dignidad Humana establecida en el Artículo 1.1.

Señalando que la forma en que se recogí los datos, en base a la forma de modernización por los medios tecnológico, era posible producir una imagen total y pormenorizada dela persona respectiva-un perfil de la personalidad, lo que ellos veían como una deficiencia de la Ley de Censo 1983.

Además señalaban que la transmisión de los párrafo 2 a 4 del artículo de la VZG de 1983 va en contra del imperativo jurídico constitucional de la especialidad.

Hicieron referencia que en la pregunta sobre la pertenecía a una asociación religió infringe el artículo 4, párrafo 1, de la Ley Fundamental. Al igual resulta vulnerada la libertad de opinión garantizada por el artículo 5, párrafo 1 de la propia Ley Fundamental.

En base a lo anterior, El Tribunal Constitucional Federal, formulo a los entes participantes y a los encargados de la protección de datos de la Federal y en los Estados regionales unas preguntas esenciales, para resolver respecto a las violaciones de los derechos fundamentales invocados por los demandantes.

Considerando necesario, se realiza aclaración de los fines de la Ley del Censo de 1983 y posibilidad de deducirlos de la propia Ley; significación jurídico-constitucional del fundamento de la vinculación de los datos estadísticos para la ejecución de funciones administrativas; necesidad de una regulación más pormenorizada por el legislador de la ejecución de la VZG de 1983; compatibilidad del censo de población como encuesta omnicompreensiva con el principio fundamental de la proporcionalidad; posibilidades de medios más discretos de ejecución en una encuesta de índole total; valor del censo para el sector público, en el supuesto de que no estuviesen permitidas por razones de Derecho constitucional las transmisiones de datos previstas por el artículo 9°, de la VZG de 1983.

El punto, específico del derecho general de a la personalidad que se desprende del artículo 2°, párrafo 1, en relación con el artículo 1°, párrafo 1, de la Ley Fundamental.

Los dicentes, señalaron que ante ninguna vulneración o amenaza del derecho general a la personalidad. La personalidad, por su vinculación y si referencia a una comunidad, tiene un componente social inminente que excluye que se pueda partir sin más ni más de una autodeterminación fundamentalmente omnicompreensiva del individuo sobre la descripción de su persona. Nada hay que prohíba de antemano al Estado tener acceso a los datos relativos a la persona y regular su utilización.

El legislador tiene derecho a sopesar el interés del individuo en permanecer aislado o anónimo con el interés de la colectividad en obtener información, y en esta ponderación hay que considerar que los censos de población constituyen un presupuesto para la regularidad de la actuación estatal.

La Ley del Censo de 1983 se ajusta igualmente al principio fundamental de la proporcionalidad. De modo similar a los presupuestos del principio de igualdad procede igualmente otorgar al legislador un margen de libertad adecuado para la aplicación del principio de la proporcionalidad en el establecimiento de prioridades y en la elección de los medios

En la opinión del **Gobierno Federal**, el muestro carece de significado para el ciudadano individual que se le interroge en el marco de una muestra o de una encuesta total. Aun cuando se conceptuase el muestreo como un medio más suave, la verdad es que no es ningún equivalente del censo demográfico, porque sólo suministra resultados imprecisos.

De ahí que un censo de población fundado en una base de voluntariedad no constituya una alternativa realista.

Por eso el autor, tanto de las leyes regionales como de la Ley Federal de Protección de Datos ha renunciado a prohibir toda desviación de fines y ha optado en vez de esto por seguir la vía del **principio de la proporcionalidad**.

Para la transmisión de los datos el legislador ha adoptado precauciones, que van sensiblemente más allá de las exigencias del derecho genérico de protección de datos. En la normativa pormenorizada del artículo 11 de la Ley de Estadísticas Federales queda bien claro que el legislador es consciente de la especial necesidad de protección de la información obtenida a través de encuestas estadísticas, y esa normativa toma de dos modos en consideración las exigencias jurídica- constitucionales del principio de proporcionalidad.

De la presente sentencia, el Tribunal Constitucional realizó una **ponderación** de los derechos de los demandantes, analizando la personalidad con la contaba cada uno de ellos, esencialmente si se afectados de manera directa sus derechos.

Reconociendo que los que resultaron afectados se reconoció que si contaban con el recurso de inconstitucional en contra de la misma ley, antes de haberse decretado el acto de ejecución. Señalando que el principio de subsidiaridad que dirige fundamentalmente al ciudadano a los Tribunales Especiales se habría trastocado y convertido en su contrario.

Se estableció que la obligación de suministrar datos veraces sobre la pertenencia legal o no pertenencia a una determinada asociación religiosa, no lesiona el derecho fundamental de los demandantes a la libertad de creencias, ya que en artículo 140 de la Ley Fundamental, en conexión con el párrafo 3 del artículo 136 de la Constitución de Weimar, esta libertad negativa de creencias que, sin embargo, limitada por la reserva del artículo 136, párrafo 3, inciso segundo, de la propia Constitución de Weimar, permite a las autoridades preguntar si se pertenece o no a una asociación religiosa cuando depende de estos derechos y obligaciones o bien cuando así lo exige una encuesta estadística legalmente ordenada. Precisamente estamos aquí ante esta excepción legítima, puesto que se trata de una encuesta estadística dispuesta legalmente para fines federales en el sentido del artículo 73, de la Ley Fundamental 15, pues se hizo un comparativo con leyes de censo anteriores en donde es una situación objetiva de la Federación estaba legitimada para ordenar por vía de ley encuesta sobre pertenencia o no pertenencia a una asociación religiosa.

Lo cual tampoco la Ley de Censo de 1983, no lesionan el derecho fundamental a la inviolabilidad del domicilio.

El Derecho fundamental establece para el poder público una prohibición fundamental de entrega en la vivienda o de permanencia en ella contra la voluntad de habitante, y aquí entran, por ejemplo, la instalación de escucha en las viviendas y la utilización de los mismos, pero no las encuestas y la obtención de información que se pueda conseguir sin introducirse ni permanecer en la vivienda. Por lo tanto el deber de información preceptuado en virtud del artículo 4º, párrafo 2, en relación con el artículo 5º, párrafo 1, apartado 3, de la VZG de 1983, sobre preguntas relativas a estadísticas de vivienda, no tiene que ver con la entrada o la permanencia forzosa en la vivienda de la persona obligada a dar la información.

La obligación de informar sobre hechos estimados y especificados pormenorizadamente en los artículos 2º al 4º de la VZG de 1983 no lesiona tampoco el

derecho fundamental a la libertad de expresión del pensamiento (artículo 5º, párrafo 1, inciso primero, de la Ley Fundamental); no hay de opinión cuando el propio interesado proporciona datos en una encuesta estadística.

Es de significación constituida para determinar lo que protege el derecho fundamental como expresión de una “opinión”, el elemento de la toma de posición, del concepto que se tiene de algo, de lo que se opina en el marco de un análisis intelectual, sin que se trate aquí del valor, de la exactitud, de la racionalidad de la expresión.

Por lo tanto, los datos de encuesta estadísticas, como, por ejemplo, los de la Ley del Censo de 1983, constituyen puras comunicaciones de hechos que no tienen nada que ver con la formación de la opinión.

Ahora bien, la autodeterminación del individuo presupone -también en las condiciones de las técnicas modernas de tratamiento de la información- que se conceda al individuo la libertad de decisión sobre las acciones que vaya a realizar o, en caso, incluyendo la posibilidad de obrar de hecho en forma consecuente con la decisión adoptada.

De lo que antecede se deduce lo siguiente: la libre eclosión de la personalidad presupone en las condiciones modernas de la elaboración de datos la protección del individuo contra la recogida, el almacenamiento, la utilización y la transmisión limitada de los datos concernientes a la persona. Esa protección cae, por lo tanto, dentro del ámbito del derecho fundamental del artículo 2º, párrafo 1, en relación con el artículo 1º, párrafo 1, de la Ley Fundamental. El derecho fundamental garantiza, en efecto, la facultad del individuo de decidir básicamente por sí solo sobre la difusión y la utilización de sus datos personales.

El legislador debe, además, tener a la vista en sus reglamentaciones el principio fundamental de la proporcionalidad, el cual se desprende, como principio fundamental revestido de rango constitucional, de la propia esencia de los derechos fundamentales del mismo, que como expresión que son del derecho general del ciudadano a la libertad frente al Estado, solo pueden ser restringidos por el poder público en tanto en cuanto esto sea indispensable para la salvaguardia del interés general [Tribunal Constitucional Federal 19, 342 (348) jurisprudencia const.]. Ala vista de los peligros ya expuestos de la utilización de medios automáticos para la elaboración de datos, el legislador tiene que adoptar también más precauciones organizativas y jurídico – procesales que en el paso para conjurar el riesgo de vulneración del derecho a la personalidad.

A consecuencia de lo que antecede, el grado de sensibilidad de las informaciones ya no depende únicamente de si afectan o no procesos de la intimidad. Hace falta más bien conocer la relación de utilización de un dato para poder determinar sus implicaciones para el derecho de la personalidad. Solo cuando reine la claridad sobre la finalidad con la cual se reclamen los datos y que posibilidades de interconexión y de utilización existen se podrá contestar la interrogantes sobre la licitud de las restricciones del derecho a la autodeterminación informativa.

En este punto se distinguir entre datos referidos a la persona, susceptibles de recogida y elaboración en forma individualizada, no anónima, y los que se destinen a fines estadísticos.

La encuesta forzosa de datos referidos a la persona no es admisible sin más ni más, especialmente cuando esos datos hayan de utilizarse para una tarea ejecutiva de índole administrativa (por ejemplo, la tributación o el otorgamiento de prestaciones de la Seguridad social).

Toda coerción al suministro de datos de referencia personal exige que el legislador haya determinado la finalidad de utilización con toda precisión en cuanto al ámbito y que los datos sean adecuados y necesarios para esa finalidad. La recolección de datos no anonimizados y su acopio para fines indeterminados o indeterminables serían incompatibles con este requisito. Además, todas las oficinas que recopilen datos de referencia personal para el cumplimiento de su respectiva misión deberán limitarse al mínimo indispensable para la consecución del objetivo indicado.

La recogida y elaboración de datos con fines estadísticos ofrece peculiaridades que no pueden despreciarse en un enjuiciamiento desde el punto de vista del Derecho constitucional.

El censo demográfico tiene forzosamente que ser una encuesta de finalidad y elaboración múltiple y por consiguiente una recolección y almacenamiento de datos en gran escala, si el Estado ha de enfrentarse debidamente preparado a la evolución de la sociedad industrial. También sería contraria al objetivo propuesto la prohibición de transmisión y utilización de datos ya elaborados estadísticamente.

El programa de encuesta de la Ley del Censo de 1983 no aboca a un registro y catalogación total o parcial de la personalidad incompatible con la dignidad del hombre.

La reunión de los datos obtenidos en el marco del censo de población de 1983 o la conexión de los mismos con las informaciones obrantes ya en las oficinas estadísticas no permite tampoco elaborar imágenes parciales de la personalidad que no sean compatibles con la dignidad del ser humano.

El programa de encuesta de la Ley del Censo de 1983 satisface asimismo el imperativo de claridad normativa. Una ley es suficientemente precisa cuando se deduce claramente su finalidad del propio contexto legal en relación con los antecedentes documentales.

No es necesario que el legislador especifique en la propia ley la finalidad específica de cada una de las peculiaridades de la recogida de datos para objetivos estadísticos, especialmente en un censo demográfico; aquí resulta imposible la enumeración por lista de los objetivos singulares por la multiplicidad de funciones a que se encaminan los fines marcados.

No es necesario que el legislador especifique en la propia ley la finalidad específica de cada una de las peculiaridades de la recogida de datos para objetivos estadísticos, especialmente en un censo demográfico; aquí resulta imposible la enumeración por lista de los objetivos singulares por la multiplicidad de funciones a que se encaminan los fines marcados.

La República Federal Alemana ha dado pleno cumplimiento a las obligaciones derivadas de la directriz del Consejo de las Comunidades Europeas de 22 de noviembre de

1973 para la sincronización de los censos generales de población -73/403 EWG- (“Boletín Oficial de las Comunidades” núm. L 347, de 17 de diciembre de 1973, pág. 50). Los métodos y el programa de recolección de los datos son a la vez necesarios y adecuados para conseguir el fin perseguido y razonable para las personas obligadas a dar la información.

En este sentido, la **Dieta Federal Alemana** (Der Deutsche Bundestag) ha requerido al Gobierno Federal en una resolución de 15 de diciembre de 1982 sobre la Ley de elaboración de una estadística representativa de la población y de la vida económica (Ley del Minicenso).

Sé discute últimamente en el país y en el extranjero si se podría renunciar a encuestas totales, discusión que el legislador deberá seguir con atención. Por el momento, sin embargo, no hay resultados seguros que hagan aparecer el recurso de la encuesta total como desproporcionado en la época actual.

Tampoco la toma de datos de los ficheros ya existentes en la Administración constituye alternativa lícita a la encuesta total prevista, pues la utilización de datos procedentes de diversos registros y ficheros presupondría la adopción de medidas técnicas, organizativas y jurídicas que permitieran en primer lugar la reunión de esos datos referidos a personas o instituciones concretas.

Tampoco los formularios de encuesta, corrientes en las elecciones y referéndums, ajustados al modelo del voto por correspondencia y por lo tanto más anónimos, son en general un sustituto válido del censo que se prevé.

Los elementos fácticos de la encuesta contenidas en los artículos 2º, apartados 1 al 7, 3º y 4º de la VZG de 1983 son también necesarios en su conjunto para conseguir el objetivo del censo. Los elementos fácticos de la encuesta ordenada por la Ley de Censo de 1983 sirven por regla general varios fines que no se pueden discernir de modo completo.

Ahora bien, para garantizar el derecho a la autodeterminación informativa hacen falta aún precauciones complementarias de orden jurídico-procesal en cuanto a la ejecución y organización de la encuesta y en este punto las exigencias constitucionales.

El legislador tiene que preocuparse, más allá de todo esto, de adoptar las medidas necesarias de seguridad para la protección del derecho a la autodeterminación informativa.

Los datos obtenidos con fines estadísticos todavía no anonimizados, y por lo tanto referidos aún a personas determinadas, pueden -como ya se ha dicho [ver más arriba C, II, 2, b), - transmitirse al amparo de una autorización legal expresa, en tanto en cuanto esto se haga para el tratamiento de la estadística por otras autoridades y cuando queden fiablemente garantizadas en la operación las precauciones exigidas por la protección del derecho a la personalidad, especialmente el secreto estadístico y el imperativo de la anonimización, en la misma medida en que lo están en las oficinas estadísticas del Estado Federal y de las regiones.

Además habría que observar los diferentes requisitos; así, para la recogida y utilización con finalidad estadística rigen el secreto estadístico, el imperativo de la anonimización y la prohibición de todo perjuicio; en cambio para la encuesta destinada a fines de administración ejecutiva no es éste el caso o no lo es del mismo modo; mientras

que para la estadística las características de identificación (por ejemplo, el nombre y la dirección) valen únicamente como medios auxiliares, constituyen por regla general parte esencial para las encuestas encaminadas a fines de ejecución administrativa.

La combinación del censo de población para fines estadísticos con el cotejo del padrón previsto en el artículo 9º, párrafo 1, de la VZZg de 1983 no satisface las exigencias del Derecho constitucional.

Contra lo que opinan los recurrentes, no le falta competencia la Estado Federal para regular el cotejo del padrón, pues ya se la otorga el apartado 5 del artículo 75 de la Ley Fundamental.

Sin embargo, el artículo 9º, párrafo 1, de la VZG de 1983 vulnera el derecho a la autodeterminación informativa, garantizado en el artículo 2º, párrafo 1, en relación con el artículo 1º, párrafo 1, de la Ley Fundamental, porque el precepto involucra cosas que tienden a ser incompatibles e inapropiadas, por consiguiente, para el logro de la finalidad pretendida, poco claras en su contenido y por ende de alcance no comprensible para el ciudadano.

También el artículo 9º, párrafo 2, del a VZG de 1983 contraviene el artículo 2º, párrafo 1, en relación con el artículo 1º, párrafo 1, de la Ley Fundamental. Esta norma permite la transmisión de datos individuales de referencia personal a las supremas autoridades federales y regionales técnicamente competentes, así como a las entidades que éstas determinan, en la medida que esos datos de referencia subjetiva sean necesarios para sus destinatarios para el legítimo desempeño de las funciones incluidas en su ámbito de competencia.

Por el contrario, el artículo 9º, párrafo 4, de la VZG de 1983 no lesiona el derecho general a la personalidad. Esta disposición permite con fines científicos la comunicación de determinados datos individuales a titulares de cargos y a personas sometidas a obligaciones especiales por concepto de servicio público. La comunicación debe, sin embargo, mantenerse dentro de lo estrictamente imprescindible para finalidades científicas, no pudiéndose comunicar en absoluto nombres ni direcciones.

Los recurrentes no resultan lesionados en el derecho fundamental que deriva del artículo 19, párrafo 4, de la Ley Fundamental.

Precisamente por eso el artículo 19, párrafo 4, de la Ley Fundamental obliga a las oficinas estadísticas de la Federación y de las regiones a hacer constar formalmente toda comunicación de datos referidos a una persona determinada, de tal forma que el ciudadano tenga noticia de la transmisión de sus datos conforme al artículo 13 de la Ley Federal de Protección de Datos y a las normas análogas de las leyes regionales sobre protección de datos y pueda interponer contra ellos la oportuna acción judicial.

También es compatible con el artículo 19, párrafo 4, de la Ley Fundamental el párrafo 2 del artículo 5 de la VZG de 1983, que excluye todo efecto suspensivo de los recursos contra el requerimiento a facilitar la información.

De esta garantía fundamental se deriva al mismo tiempo el mandamiento constitucional de impedir en lo posible que se consumen por la ejecución inmediata de

situaciones de hecho que luego ya o se podrán deshacer en el supuesto de que se declaren contrarias a derecho por la vía judicial.

Considerando que los párrafos 1 al 3 del artículo 9° de la VZG de 1983 son incompatibles con la Ley Fundamental y que lesionan a los demandantes en sus derechos fundamentales según el artículo 2°, párrafo 1, en relación con el artículo 1°, párrafo 1, de la Ley Fundamental, procede declarar nulas estas disposiciones conforme al artículo 95, párrafo 3, inciso primero, de la Ley del Tribunal Constitucional Federal (BVerGG). No existen motivos que permitan a título excepcional dispensar de una declaración de nulidad.

De lo anterior señalado, el Tribunal Constitucional partió del análisis del derecho fundamental a una dignidad humana, al señalar la forma en que ha ido evolucionando para la recolección de los datos, lo cual dejó claro que prohíbe al Estado tratar a los individuo como objeto para alcanzar los fines estatales, pues hay requisitos que se tiene que cumplir en base a las normativas, para el efecto de que el ciudadano al momento en que se le realicen esas encuestas, este enterado sobre las preguntas que se le van a realizar y de manera libre pueda contestar, si este es su deseo.

Pues acertadamente como lo menciona el autor del libro **“La dignidad Humana en México”**, el Estado deber abstenerse de intervenir en el actuar en los planes de vida del sujeto y debe limitarse a “diseñar las instituciones que faciliten la persecución individual de esos planes de vida y la satisfacción, procurando así el respecto al principio de la inviolabilidad de la persona humana.

Además, en la interpretación constitucional por el Tribunal germano del numeral 1 de la Ley Fundamental Alemana, con relación a casi todo el derecho, incluye el aspecto relacionado con nueva tecnología.

También señala el autor, que en la Constitución Española, ha tenido una función hermenéutica para todas las normas jurídicas, señalando que tiene una íntima relación con el libre desarrollo de la persona con el de dignidad.

De esta manera, el libre desarrollo de la personalidad ha servido, para ampliar y crear nuevos derechos en el sistema Constitucional Español.

En la primera decisión (cambio de sexo), la SCJN, orienta su interpretación en torno a la igualdad y autonomía de las personas, considerado como derecho fundamental y base de todo los derechos y entre ellos define el tribunal mexicano, el libre desarrollo de la persona como el reconocimiento del Estado sobre la facultad natural de toda persona a ser individualmente como quiere ser, sin coacción ni controles injustificados con el fin de cumplir la metas u objetivos que se ha fijado.

Pues fue lo que se analizó en la sentencia del Censo, estableciéndose que cada persona tenía el derecho de poder decidir que información podía rendir ante esas encuestas del censo, pues si la persona vive bajo una constante coacción para contestar preguntas, que atentan con su persona, no podría desarrollarse libremente.

Concluyendo que la dignidad humana de actuar como una premisa hermenéutica para comprender los derechos fundamentales y dar sentido a los fines del estado Constitucional, pues como lo señala el autor la jurisprudencia generada sobre la dignidad

humana en México se traduce en primer plano, en la idea de igualdad y no discriminación pregonando el valor de la autonomía de la persona.

Asimismo, el autor en su libro del **“Derecho a la Información y Datos Personales en México”**, señala que el contenido de cualquier derecho fundamental puede ser definido *“prima facie”*, sin necesidad de ponderación alguna.

Sin embargo el principio de proporcionalidad se ha convertido, en una herramienta empelada por los operadores jurídicos, para justificar racionalmente decisiones donde se encuentran involucrados principios o derechos fundamentales.

Lo cual este principio ha sido empleado por numerosas jurisdicciones constitucionales como canon de control para justificar racionalmente una decisión que limita derechos fundamentales o principios constitucionales.

Por lo tanto, las objeciones y dilema planteados en este método, requieren que algo se realice con mayor amplitud posible, dentro de las posibilidades jurídicas y fácticas, como en la sentencia que se analizó de la ley de censo, pues se realizó un análisis sistemático histórico, de las diversas leyes de censo antes de la 1983.

Lo cual se realizó dicho ejercicio, mediante la ponderación de racionalidad en el proceso argumentativo, tan es así que se fue analizando cada articulado de dicha Ley de Censo, y para poder determinar sobre las violaciones a los derechos fundamentales invocados por los demandantes, el Tribunal Constitucional, realizo interrogante a los entes participantes, a los encargados de protección de datos de la Federación y Estado Regionales, y en base a cada una de las posturas adoptada del porque consideraban que la ley de Censo si cumplía con los requisitos construccionales.

La ponderación, se rige bajo tres principios que interviene en la correcta aplicación siendo: adecuación, idoneidad y proporcionalidad en sentido escrito (ponderación). Es decir el medio escogió por el legislador para lograr el objetivo de la norma, debe ser idóneo y adecuado, es decir perseguir una finalidad constitucionalmente legítima. Esta aceptación compuesto por dos elementos: el fin y el medio.

El fin legítimo será que no vaya en contra de los principios constitucionales, ya sea que se encuentre la prohibición de manera expresa en el texto fundamental. Mientras que el fin, es cuando los derechos fundamentales y/o bienes constitucionales colectivos colisionan y debe ser examinada la necesidad y proporcionalidad en sentido estricto de la medida estatal.

Concluyendo que la técnica para aplicar el principio de proporcionad, se debe establecer una catálogo de restricciones al derecho de acceso a la información y sea que estas sean expresas (seguridad nacional, derecho de terceros, protección de datos) o implícitas (información inexistente, indisponible). De estas dos, las restricciones expresas tendrán mayor peso que las implícitas, dado que aquellas se encuentra consagradas en el texto fundamental mientras que las implícitas tienen un peso inferior, ya que el juez o intérprete de la norma se ve obligado a realizar un ejercicio hermenéutico más profundo para desentrañar, el sentido de la norma.

BIBLIOGRAFÍAS

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL FEDERAL ALEMÁN: Sentencia del 15 de diciembre De 1983 (Caso del Censo de Población).

López, Sánchez, Rogelio. (2018). La Dignidad Humana en México: Su contenido Esencial a Partir de la Jurisprudencia Alemana y Española. Revista del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. <https://revistas.juridicas.unam.mx/>

López, Sánchez, Rogelio. (2018). El Derecho a la Información y Datos Personales en México: una visión comparada con el sistema Interamericano y Europeo de Derechos Humanos.